

УДК 726.5+536.24

ТЕПЛОВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ

А.Г.Кочев, М.М.Соколов, К.С.Левочук, Ф.А.Тимошкин

(Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет).

Аннотация. В статье приводятся сведения об особенностях систем теплоснабжения, отопления, вентиляции и результаты исследований тепловлажностного режима православных храмов.

Ключевые слова: православные храмы, тепловлажностный режим, микроклимат, теплоустойчивость.

Annotation. The article provides information about the features of heat supply, heating, ventilation systems and the results of studies of the heat and humidity regime of Orthodox churches.

Keywords: Orthodox churches, heat and humidity regime, microclimate, heat resistance.

Введение. Строительство, реконструкция, восстановление культовых зданий и перевод православных храмов из летнего в круглосуточный режим эксплуатации вызывает необходимость методического обоснования путей создания и поддержания нормированных параметров микроклимата при изменяющемся тепловом и влажностном режимах [1, 2, 3].

Системы теплоснабжения, отопления и вентиляции помещений, теплофизические характеристики ограждающих конструкций зданий храмов должны обеспечивать поддержание требуемых параметров микроклимата (температуры, относительной влажности, подвижности и газового состава воздуха) в помещениях, предотвращение конденсации водяных паров на внутренних поверхностях стен, куполов, окон и оконных откосов [4, 5].

Метод исследования и результаты. Особенностью микроклимата помещений православных храмов является циклическая периодичность изменения тепловлажностного режима и нагрузок на системы теплоснабжения, отопления и вентиляции из-за изменяющегося числа прихожан, количества зажжённых свечей и лампад в течение суток, числа будничных и праздничных дней, времени года, месторасположения и размеров зданий православных храмов [6, 8].

Например, при наличии в храме 600 человек выделяются от людей $Q = 48$ кВт явной теплоты, $G_w = 24$ кг/ч водяного пара и $G_{CO_2} = 13,8$ м³/ч углекислого газа. Как показывают результаты наших исследований, проведённых в 30 храмах Нижегородской, Владимирской, Пермской областей и города Нижнего Новгорода, при вместимости храма 600 человек сгорает приблизительно $G_{св} = 1,55$ кг/ч свечей [1, 8, 9]. Тогда тепловыделения от свечей по низшей теплоте

сгорания парафина равны: $Q_{CB} = 20$ кВт, влаговыделения составляют $G_{w,CB} = 2$ кг/ч, а количество CO_2 составит $G_{CO_2,CB} = 2,6$ м³/ч. То есть во время службы от людей и свечей поступает в помещение $\sum Q = 68$ кВт явной теплоты, $\sum G_w = 26$ кг/ч водяного пара и $\sum G_{CO_2} = 16,4$ м³/ч углекислого газа.

Поддерживать заданные параметры микроклимата в православных храмах возможно только при точном соответствии сезонных тепловых балансов и характеристик систем теплоснабжения, отопления и вентиляции при наличии требуемой теплоустойчивости ограждающих конструкций и их элементов [2, 4, 5, 6].

В процессе массового перевода храмов с летнего на круглогодичный режим эксплуатации возникают определённые трудности в поддержании необходимых параметров микроклимата даже в действующих храмах, где не предусмотрены специальные системы вентиляции для удаления избыточной влаги и не учитываются особенности внешней аэродинамики здания храма [7, 8, 9, 10].

Тепловой режим обеспечивается наиболее рациональными конструкциями систем отопления для каждого вида архитектурных форм православных храмов. Внутренняя температура воздуха в холодный период должна быть $t_b = 12-14^{\circ}C$ в пустом храме и $t_b = 14-18^{\circ}C$ – в период нахождения людей в молельном зале [1, 2, 3, 11].

При переменном количестве прихожан и зажжённых свечей в течение суток наиболее эффективными являются комбинированные системы теплоснабжения, отопления и вентиляции православных храмов. Такими системами были оборудованы большинство зимних храмов средней полосы России XIX÷XX веков с круглогодичным режимом эксплуатации.

Для примера приведём описание систем теплоснабжения, отопления и вентиляции Собора Боголюбской иконы Божьей матери Свято-Боголюбского монастыря (с. Боголюбово, Владимирская область). Свято-Боголюбский монастырь был основан в 1155 г. святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским.

Собор Боголюбской иконы Божьей матери построен значительно позже в XVIII веке (1756 г.). Он изначально строился как зимний храм. В подклети размещались две большие отопительные печи, находящиеся в восточном и западной частях и четыре малых печи. Большие печи топились дровами в холодный период, малые предназначались для отопления в переходный периоды. Система отопления в храме воздушная, совмещённая с панельно-лучистым отоплением. Воздух для горения и вентиляции поступал к печам по разветвленной системе подпольных каналов от наружных стен. В наружных

стенах собора и сейчас существуют Z-образные каналы для забора воздуха. Дымовые газы по дымоходам, расположенным в колоннах, удалялись наружу. Нагретые поверхности колонн излучали тепловую энергию.

Вентиляционный воздух, нагретый в печах, по другим каналам в колоннах поступал в зал храма через прямоугольные отверстия (400 x 700 мм) на двух уровнях (на отметке +0,05 м и +2,500 м). Удалялся воздух через специальные отверстия в куполах четырех малых барабанов и через канал в куполе центрального барабана. Для обеспечения рециркуляции воздуха подклета и храма в полу основного зала существовали четыре отверстия (600x1000 мм) заложенных чугунными решетками. Печи помимо отопления обеспечивали интенсивный воздухообмен в помещениях собора.

В настоящее время все печи в подклете храма разобраны, а дымоходы и вентиляционные отверстия заложены. Это нарушает запроектированный воздухообмен и в ближайшее время приведет к нарушению целостности строительных конструкций, порче фресок, икон и предметов культовых обрядов. Водяные пары, проникая в строительные конструкции и церковные предметы, вызывают образование грибковой плесени и их разрушение [12].

Результаты экспериментальных исследований изменения параметров микроклимата для Собора святого благоверного князя Александра Невского (г. Н.Новгород) приведены ниже за семь лет наблюдений с 2010 по 2016 годы.

Анализ термограмм показал постоянство температуры внутреннего воздуха в храме, находящуюся в пределах $t_{в}=14\div 18^{\circ}\text{C}$ при температуре наружного воздуха близкой к расчетной $t_{н}=-27\div -30^{\circ}\text{C}$ и в переходный период года $t_{н}=0\div 8^{\circ}\text{C}$. Стабильность внутренней температуры объясняется, во-первых, работой регулируемых систем теплоснабжения, отопления и вентиляции, во-вторых, массивностью наружных стен храма. Наличие характерных ежедневных пиков возрастания температуры на $2\div 4^{\circ}\text{C}$ объясняется повышением тепловыделений от людей и от горящих свечей во время службы.

Изменение значений относительной влажности воздуха в течение суток в холодный период года также незначительно. Относительная влажность воздуха в храме было в пределах $\varphi_{в}=10\div 32\%$. Во время службы в период оттепелей значения $\varphi_{в}$ повышались до 54%, что не превышает нормативных значений.

В течение переходного периода при периодических оттепелях и утренних заморозках (март – апрель – май) значения относительной влажности воздуха в храме $\varphi_{в}$ находились в допустимых пределах от 55 до 65%.

Отсутствие вентиляции в храме приводило к заметному колебанию относительной влажности воздуха $\varphi_{в}=10\div 55\%$ в периоды православных праздников при длительном пребывании большого количества людей (до 2500

чел.) в помещении храма.

Временной интервал, в течение которого не будет происходить выпадение влаги на внутренних поверхностях ограждающих конструкций храма без организованной естественной вентиляции, определяется из следующего условия. Минимальная влагопоглощающая способность воздуха G_I , находящегося в объёме помещения храма, при изменении его параметров от начальных $t_b=12^{\circ}\text{C}$ и $\phi_b=10\%$ до конечных $t_b=16^{\circ}\text{C}$ и $\phi_b=55\%$ составляет $G_I=430$ кг. Максимальное время эксплуатации молельного зала здания храма без выпадения конденсата на внутренних поверхностях инерционных ограждений $\tau_{\max}$ составляет: при 600 чел. $\tau_{\max}=16$ ч. 32мин.; 1000 чел. $\tau_{\max}=10$ ч. 13мин.; при 2500 чел. $\tau_{\max}=4$ ч. 11мин.

Минимальное время $\tau_{\min}$, через которое начнётся конденсация водяного пара на окнах и оконных откосах соответственно равно: при 600 чел. $\tau_{\min}=3$ ч. 44мин.; при 1000 чел. $\tau_{\min}=2$ ч. 19мин.; при 2500 чел. $\tau_{\min}=57$ мин.

Выводы. Без регулируемой естественной вентиляции в молельном зале храма вместимостью 2500 чел. выпадение конденсата на окнах и оконных откосах будет происходить в течение первого часа проведения службы.

Наиболее существенное негативное влияние на самочувствие прихожан, сохранность росписей, фресок, икон, предметов культовых обрядов, долговечность ограждающих конструкций оказывает влага и водяной пар. Поэтому расчёт воздухообменов в православных храмах производят на удаление избыточной влаги и водяного пара. Минимальный воздухообмен для удаления избыточной влаги и водяного пара, выделяемых людьми и зажжёнными свечами, равен: при 600 чел. $L_w=3991$ м³/ч; 1000 чел. $L_w=6455$ м³/ч; при 2500 чел. $L_w=15739$ м³/ч.

Основной задачей систем теплоснабжения и отопления является обеспечение требуемых постоянных температурных условий, а регулируемой естественной вентиляции – предотвращение конденсации водяного пара на внутренних поверхностях стен, куполов, окон и оконных откосах при непостоянном пребывании людей и переменном расходе зажжённых свечей в храме.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. АВОК Стандарт–2–2004. Храмы православные. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – Введ. 2004-06-09. – М. : АВОК, 2004. – 14 с : ил
2. МДС 31-9.2003. Православные храмы. Т. 2. Православные храмы и комплексы. - Введ. 2003. - М. : Арххрам, 2003. – 182 с. : ил.
3. СП 31-103-99. Здания, сооружения и комплексы православных храмов / Госстрой России. – М., АХЦ "Арххрам", ГУП ЦПП, 2000. – 34 с.
4. Богословский В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

и доп. – М.: Высш. Школа, 1982. – 415 с., ил.

5. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., Стройиздат, 1973, с. 287.

6. Павловский А.К. Курсь отопленія и вентиляціи. Ч. 2. Центральныя системы отопленія. Вентиляція. – С.-Петербургъ: Строитель, 1907.- 440с.

7. Реттер Э.И., Стриженов С.И. Аэродинамика зданий. - М.: Стройиздат, 1968.-240 с. с илл.

8. Кочев, А. Г. Микроклимат православных храмов : монография; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2004. – 449 с. : ил.

9. Кочев А. Г., Соколов М. М. Физико-математическое описание естественной конвекции в помещениях православных храмов // Приволжский научный журнал; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород, 2012, № 2, с. 78 – 85.

10. Кочев А. Г. Влияние внешней аэродинамики на микроклимат православных храмов [Текст]: научная монография / А. Г.Кочев, М. М.Соколов;

11. Нижегород. гос. архитектур.- строит. ун-т. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2017. – 188 с.

12. СП «Храмы православные. Правила проектирования» от 22.12.2017 № 391.1325800.2017 // Минстрой России. – 2018 г. – № 1703/пр.

13. Кочев А. Г. Создание температурных условий в православных храмах. / А. Г. Кочев, М. М. Соколов, В. А. Уваров // Приволжский научный журнал. Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород. –2023. – №3. – С. 58–65.